

ZAMONAVIY BOSHLANG'ICH TA'LIM O'QITUVCHISI QANDAY BO'LISHI KERAK.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6819301>

Olimova Muazzamxon.

Xursandmurodova Nigoraxon

Qo'qon universiteti "Raqamli texnologiyalar" kafedrasida ass

Yo'ldoshev Axrorjon.

Qo'qon universiteti talabasi

Annotatsiya: *Zamonaviy boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi qanday bo'lishi kerak? degan savolga tezissimiz orqali yechim topishga harakat qilamiz. Men fikrimcha boshlang'ich ta'lim o'qituvchilar bolalarga nafaqat o'qituvchi balki, mehribon ona timsolida ham o'quvchilar ongida gavdalanadi. Shuning uchun ham o'qituvchilarga psixologik mahorat juda zarur hisoblanadi. Misol uchun bir o'quvchi maktabga yig'lab keldi, uning ko'ngliga qanday yo'l topish yo'llarini o'qituvchi bilishi lozim hisoblanadi. Zamonaviy o'qituvchi har qanday vaziyatda ham o'quvchilar ko'ngliga yo'l topish kerak. Chunki O'zbekiston kelajagi yoshlar, barkamol avlod qo'lida.*

Kalit so'zlar: *O'qituvchi, zamonaviy, sinf, psixologiya, mahorat, kelajak poydevori, o'quvchilar, psixologik mahorat, bola ruhiyati, malaka, ko'nikma*

O'zbekiston Respublikasida o'qituvchi kadrlaning ma'naviy qiyofasiga, aqliy salohiyatiga hamda kasbiy mahoratiga nisbatan alohida mas'uliyat yuklangan. Chunonchi, bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimov quyidagilarni qayd etadi: «Biz yurtimizda yangi avlod, yangi tafakkur sohiblarini tarbiyalashdek mas'uliyatli vazifalarni ado etishda birinchi galda ana shu mashaqqatli kasb egalariga suyanamiz va tayanamiz, ertaga o'rnimizga keladigan yoshlarning ma'naviy dunyosini shakllantirishda ularning xizmati naqadar beqiyos ekanini o'zimizga yaxshi taassavvur qilamiz». Ushbu fikrlardan bugungi kun o'qituvchisiga nisbatan qo'yilayotgan talablarning mazmun va mohiyati anglaniladi. Zamonaviy o'qituvchi qanday bo'lishi kerak? Mustaqillikdan keyin ushbu muammo ko'plab olimlarning, ziyolilar ahlining, hatto ota-onalarning diqqat-e'tiborida bo'ldi. O'qituvchilar uchun zamonaviy, hozirgi kun talablariga javob bera oladigan metodik va o'quv qo'llanmalari, darsliklar yaratila boshlandi. Lekin bu muammo bo'yicha izlanishlar, ilmiy-tadqiqotlar hozirgi kunda ham davom etmoqda. Hozirgi kundagi global o'zgarishlar, fan-texnika va axborot-kommunikatsiya

texnologiyalarining kun sayin rivojlanib borishi XXI asr o'qituvchisidan pedagogik mahoratni, o'tkir irodani, pedagogik-psixologik bilimlarni, o'z fanini chuqur bilishni va yuksak tafakkurni, siyosiy savodxonlikni, fikrlash doirasi keng va mulohazali bo'lishni talab qiladi. O'qituvchi-pedagogik-psixologik jihatdan o'z ixtisosligi bo'yicha maxsus ma'lumotga ega, kasbiy tayyorgarlikka va yuksak axloqiy fazilatlarga ega, ta'lim muassasalarida faoliyat ko'rsatuvchi shaxsdir. Ustoz misli yonib turgan shamga o'xshaydi. U sham orqali butun dunyo yorug' faravon bo'ladi. Yangi zamonaviy o'qituvchining shakllanishiga yordam beradi? Birinchidan, bu ma'naviy rag'batlantirish tizimini joriy etish (allaqachon o'tkazilgan musobaqalarni taqsimlash. Ikkinchidan, moddiy rag'batlantirish tizimini joriy etish (bu nafaqat ish haqqi fondini yanada ko'paytirish, balki ish stajidan qat'i nazar, eng yaxshi o'qituvchilarni rag'batlantiradigan va shuning uchun yosh va iqtidorlilarni jalb qiladigan ish haqqi to'lash mexanizmini yaratishdir. maktab o'qituvchilari.); Uchinchidan, o'qituvchi va boshqaruvchi kadrlarni attestatsiyadan o'tkazishni takomillashtirish (o'qituvchilarning malaka talablari va xarakteristikalarini yangilandi; qo'shnilarning innovatsion tajribasi haqida tasavvurga ega bo'lish uchun direktorlar va eng yaxshi o'qituvchilar boshqa mintaqalarda o'qishlari kerak); To'rtinchidan, pedagogik ta'lim tizimini modernizatsiya qilish (pedagogika universitetlarini bosqichma -bosqich o'qituvchilarni tayyorlashning asosiy markazlariga yoki klassik oliy o'quv yurtlari fakultetlariga aylantirish kerak, bu maktabni eng yaxshi bitiruvchilarini o'qitishda "tasodifiy odamlardan" qochishga yordam beradi. o'qituvchi mutaxassisliklariga yuborilgan); Bundan tashqari, dasturning aynan shu nuqtasi mamlakatda eng ko'p munozaralarga sabab bo'lgan. Yuqori amaldorlarning fikricha, bu tadbirlar orqali asta -sekin yangi o'qituvchi shakllanadi - ijodiy, mustaqil, raqobatbardosh, ko'p qirrali, madaniy, axloqiy va ma'naviy rivojlangan o'z ishini va shogirdlarini sevadigan yaqin odam ideal. Lekin, an'anaviy maktab o'qituvchisi haqiqatan ham ijodiy, ko'p qirrali, axloqiy va ma'naviy rivojlangan, o'z kasbini yoqtirmaydimi? Xo'sh, zamonaviy o'qituvchi kim? buni aniqlashga harakat qilamiz. 30 -yillar o'quvchilari zamonaviy, o'qituvchilar portretiga kiritilgan: 1. Mavzuni bilish va metodikani o'zlashtirish. 2. Talabalar bilan yaxshi munosabatlar. 3. O'quvchilar bilimini to'g'ri baholash qobiliyati. 4. Intizomni yaratish. 5. Tashqi ko'rinishi. Ko'rinib turibdiki, 30 -yillar talabalari o'qituvchida mavzu bo'yicha bilimlarni, umumiy eruditsiyani va yuksak axloqni ko'proq qadrlashgan. 60 -yillar maktab o'quvchilari nazarida ideal o'qituvchini tavsiflovchi xususiyatlar orasida quyidagilar tasvirlangan: 1. muvozanat, 2. obro', kuchli iroda, 3. mavzuni bilish, mantiqiy va ifodali gapirish qobiliyati, 4. yoqimli ko'rinish, o'z o'quvchilarini

tushunish, 5. mustaqillikning talabchanligi, pedagogik ishlarga bo'lgan muhabbat. Bu yerda biz o'qituvchining shaxsiy fazilatlari asta -sekin oldinga chiqayotganini ko'ramiz. Ushbu mavzuni o'rganish jarayonida men o'zim uchun zamonaviy o'qituvchining shaxsiyatini aniqlashning shaxsiy mezonlarini shakllantirdim, ular shaxsiy fazilatlarni ham, professional xususiyatlarni ham o'z ichiga oladi. Va bolalar bu ishda menga yordam berishdi. Men shogirdlarimdan so'radim: zamonaviy o'qituvchini qanday ko'rishni xohlaysiz? O'quvchilar birinchi o'rinlarni mehribonlik, diqqatlilik, hazil tuyg'usi, xushmuomalalik kabi fazilatlarga berishdi. O'zi yonib atrofga nur-ziyo taratadi. Ma'lumki, hamma kasblarni ham avvalo ustoz-muallim o'rgatadi. Ustoz -ilm o'rgatuvchi, yo'l-yo'riq ko'rsatuvchi, tarbiyalovchi murabbiydir. Dastlabki saboqni ham o'qituvchi beradi. Dastlabki ona-Vatan so'zlarining ma'nosini, mohiyatini ham o'qituvchi o'rgatadi. Odamlar ustozlarga hamisha juda yuqori talablarni qo'yib kelishgan. Avvalo, o'qituvchi chuqur va ko'p qirrali bilimga, fani doirasida tushunchalarni samarali yetkazish usullari haqida tasavvurga ega bo'lishi, inson tarbiyasining asosiy negizi - bola ishonchini qozonishi, o'z talabalarining ishonchli do'stiga aylanib, ularga to'g'ri maslahat bera olishi kabi jihatlar pedagogning naqadar muhim kasb egasi bo'lishidan dalolat. Har qanday o'qitish dasturi, har qanday tarbiya usuli, qanchalik yaxshi bo'lmasin, agar o'qituvchi talabasining ishonchiga kirmasa, qog'ozlarga tushirilgan "o'lik xat va yozishmalar" bo'lib qolaveradi, aslida esa ishonch oqlansa, bu holat samarali ta'sir kuchiga ega bo'ladi. Shuning uchun ham barcha kasblar ichida o'qituvchilik-muallimlik kasbi o'ta sharafliligi va mas'uliyatli hisoblanadi. Zero, Prezidentimizning "O'zbekistonda bugundan boshlab, eng hurmatli, eng e'zozli inson — bu muallim!" yoki "O'qituvchini hurmat qilmaganni men ham hurmat qilmayman!", deb ta'kidlab aytganlari o'qituvchilik kasbining nechog'lik sharafliligi.

Dars- ta'lim jarayonining asosiy tashkiliy usuli bo'lib, unda sinf dars tuzilishining barcha xususiyatlari aks etadi. Darsda o'qituvchi rahbarligida har bir o'quvchining bilim olish imkoniyatlari hisobga olZamonaviy o'qituvchi qiyofasidagi shaxs pedagogic-psixologik jihatdan yuksak tayyorgarlikka ega ega bo'lishi uchun unda quyidagi fazilatlar namoyon bo'lishi kerak. O'qituvchi jamiyat ijtimoiy va siyosiy hayotida ro'y berayotgan o'zgarishlar, olib borilayotgan ijtimoiy islohotlar mohiyatini chuqur anglab yetishi hamda bu borada o'quvchilarga to'g'ri, asosli ma'lumotlarni bera olishi lozim. Ilm-fan, texnika, texnologiya yangiliklari va yutuqlaridan xabardor bo'lishi talab qilingan. O'z mutaxassisligi bo'yicha chuqur, puxta bilimga ega bo'lishi, o'z ustida tinimsiz izlashi shart. Pedagogika va psixologiya fanlari asoslarini puxta bilishi. Ta'lim-

tarbiyaviy faoliyatda pedagogik va axborot texnologiyalarining eng samarali shakli, metod va vositalaridan unumli foydalana olish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. Bugungi kunda biz g'aroyib bir davrda yashayapmiz. Atrofimizdagi olam juda tez sur'atlarda tanib bo'lmas darajada o'zgarib boryapti. Shuning uchun o'sib kelayotgan ishlaydigan o'qituvchi juda ko'p narsalardan xabardor bo'lishi kerak. Boshlang'ich maktabda ishlashning o'ziga xos xususiyatlarini aks ettiruvchi o'qituvchining kasbiy kompetentsiyasi hisoblanadi. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi yetakchi faoliyatning o'yindan ta'limga o'tishi munosabati bilan birinchi sinf o'quvchisining rivojlanishidagi ijtimoiy vaziyatning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olishi kerak. , maqsadli ravishda bolalarda o'quvchining ijtimoiy pozitsiyasini shakllantirish. Boshlang'ich maktab ta'limi uchun zarur bo'lgan darajadagi o'quv ko'nikmalarini (universal o'quv faoliyati) rivojlanishini ta'minlash. Ta'lim faoliyatini tashkil qilishda, boshlang'ich maktab yoshining eng muhim yangi shakllanishi sifatida ta'lim natijalariga erishishni ta'minlash. Bolalarning o'qituvchiga bo'lgan ishonchining oshishi sharoitida muloqot qilish, yosh o'quvchining rivojlanishidagi ijtimoiy vaziyatda eng muhim shaxs sifatida tayyor bo'lish. Zamonaviy o'quvchilaringizning shaxsiy ta'lim natijalari uchun javobgarlikni o'z zimmangizga olishi kerak. O'quvchilarning muvaffaqiyati va imkoniyatlarini baholashda boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarning individual aqliy rivojlanishining notekisligi, shuningdek, o'g'il va qizlarning ta'lim faoliyati rivojlanish dinamikasining o'ziga xosligi hisobga olinadi. O'qituvchining kasbiy faoliyatini yakuniy baholash o'quvchilarni o'qitish, o'qitish va rivojlantirish natijalariga asoslanadi. Ammo unutmangki, o'qituvchi ham o'quvchilar tomonidan "baholanadi". Ular o'qituvchini butunlay boshqacha tarzda "ko'rishadi". "O'qituvchi" ertakmi? Yo'q, ertak emas, Hammasini boshidan eslash kerak: Va uning ko'rsatgichi qanday qilib Sehrli tayoqqa aylandi; Va qanday qilib, darslikni ochib, siz panjarlarni ochganga o'xshaysiz: O'qituvchi har doim sehrGAR va ayni paytda ustozdir. U sizning doimiy yo'l boshchingiz, sizning hamrohingiz qat'iy va mehribon, Koinot chorrahasida, har bir yer yo'lida. Bilamizki, bizning hayotimiz tez va yorqin bo'ladi. Zamonaviy o'qituvchiga qo'yiladigan bir qator talablar haqida gapiradigan bo'lsak, avvalo, Ustoz o'zining shaxsiy xulq-atvori, hayotga munosabati bilan ma'naviy hayotning namunasini ko'rsatishi, talabalarni insoniy fazilatlar, haqiqat va ezgulikning yuksak ideallari asosida tarbiyalashga majburdir. Bugungi kun o'qituvchisiga muhim talab - bu talabalar bilan ishlash, bolalarga bo'lgan muhabbat va ular bilan muloqot qilishdan zavqlanishni namoyon qila oladigan shaxs sifatidagi pedagogik qobiliyatlarning mavjudligi. Ko'plab so'rovnomalar natijalariga ko'ra, yetakchi o'qituvchilar sirasiga hamisha

o'z qobiliyatlarini namoyish qila oladiganlari va pedagogik kompetensiyaga ega bo'lgan mutaxassislar kiritilgan. Ta'lim muassasalarida faoliyat ko'rsatayotgan o'qituvchilar o'qitish shakllarining optimal darajada tashkil etishni, barkamol shaxsni shakllantirish nazariyasini turli yangi g'oyalar bilan boyitishni puxta bilishi lozim. O'qituvchi barkamol avlodni tarbiyalash jarayonida ishtirok etar ekan, nafaqat ma'naviy-axloqiy madaniyati bilan atrofdagilarga o'rnak bo'lishi, shu bilan birga, pedagogik mahorat qirralarini namoyon eta olishi, yetuk o'qituvchi sifatida barkamol insonni tarbiyalashga, yuqori malakali kadrlarni tayyorlash ishiga o'zining munosib hissasini qo'shishi zarur. Hozirgi paytda O'zbekiston Respublikasida yosh o'qituvchilarning kasbiy mahorati, bilim va ko'nikmalarini muntazam oshirib borish maqsadida qizg'in faoliyat olib borilmoqda. Xususan, O'zbekiston xalq ta'limi vazirligi hamda Osiyo taraqqiyot banki bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan "Ta'lim sektorini rivojlantirish dasturi" loyihasi doirasida respublika hududlarida masofadan o'qitishning "Ta'lim-resurs" markazlari tashkil etilgan. Maktablarga yosh o'qituvchilarni jalb etish va ularga har tomonlama amaliy yordam berish, ta'lim-tarbiya jarayoniga ilg'or va zamonaviy texnologiyalarni joriy etishga ko'maklashish maqsadida 2009-yildan boshlab "Respublika yosh o'qituvchilar assotsiatsiyasi" o'z faoliyatini boshlagandi. Buyuk nemis pedagogi Adolf Disterverg o'qituvchining doimiy ravishda fanlarni mutolaa qilish bilan shug'ullanishi haqida gapirib, shunday degan edi: "O'qituvchi muntazam ravishda fan bilan shug'ullanmog'i lozim. Aks holda u qurigan daraxt va toshga o'xshab qoladi. Qurigan daraxt va tosh meva bera olmaganidek, kelajakda bunday o'qituvchidan hech qanday natija kutib bo'lmaydi". Oliy maktabning eng muhim maqsadlaridan biri bu talabalarni sifatli tayyorlashdir. Shu nuqtai - nazardan respublikamiz Prezidenti I.A.Karimov "Tarbiyachilarning o'ziga zamonaviy bilim berish, ularning ma'lumotini, malakasini oshirish kabi paysalga solib bo'lmaydigan dolzarb masalaga duch kelmoqdamiz. Mening fikrimcha, ta'lim - tarbiya tizimini o'zgartirishdagi asosiy muammo shu yerda. O'qituvchi o'quvchilarimizga zamonaviy bilim bersin, deb talab qilamiz. Ammo zamonaviy bilim berish uchun, avvalo, murabbiyning o'zi ana shunday bilimga ega bo'lishi kerak" - deb ta'kidlaydi. O'qituvchining qanchalik psixologik mahoratda bo'lishi bolalarning ruhiy holatini nazoratda bo'lishini ham ko'rsatib beradi. Ayniqsa, boshlang'ich sinflarda bolalar maktabgacha ta'limdan endigina chiqqan bo'lib, umuman ularga o'zgacha muhitga tushishi bilan u muhitga birdaniga kirishib ketolmaydi, shunda o'qituvchining psixologik mahoratini ishga solishi talab etiladi. Bundan tashqari bolalarni o'z dunyolari mavjud, har bir bolaning o'z harakteri

,qiziqishlari,intilishlari bor shunga ko'ra o'qituvchidan malaka,ko'nikma, psixologik mahorat juda talab etiladi. Biz g'aroyib davrda yashayapmiz: atrofimizdagi olam juda tez sur'atlarda, tanib bo'lmas darajada o'zgaryapti. Shuning uchun o'sib kelayotgan avlod bilan ishlaydigan o'qituvchi quyidagilarga tayyor bo'lishi kerak:O'zgarish. Bu eng qiyini, biroq to'laqonli shaxs sifatida mavjud bo'lish uchun zarur bo'lgan shart. O'z xatolarini tan olish. Hech narsa qilmagan kishigina xato qilmaydi. O'qituvchi esa bundaylar toifasiga kirmasligi aniq. O'qituvchi zamonaviy o'quvchilar nima bilan yashayotganini ham tushunishi kerak. Bundan tashqari, o'qituvchi zamonaviy o'quvchilar boshqacha ekanini yodda tutishi lozim. Ular internetda yashashmoqda, ularda katta odam madaniyati yo'q. Foyda keltirish va o'z mehnati mahsulidan bahra olish uchun zamonaviy muallim va o'qituvchilar quyidagi sifatlarga ega bo'lishi kerak. Zamonaviy o'qituvchiga kerak bo'lgan 8 ta asosiy xislat

1. Bolalarga hurmat odatda "O'qituvchi bolalarni yaxshi ko'rishi kerak" deyishadi. Biroq bu fikr juda mavhum va turli talqinlarga sabab bo'lishi mumkin. Axir yaxshi ko'rish tushunchasi juda ko'p qirrali. Hurmat tushunchasi bilan bari oddiy.O'quvchini hurmat qilish – demak, unda oppoq qog'ozni emas, shaxsni ko'rish demakdir.

2. Tolerantlik

Insonlarning bari turlicha. Ba'zida odam o'zgalarga o'xshamaganligi uchun ham g'ashimizni keltiradi: bosh kiyimini boshqa kiyadi, o'zgacha qaraydi. Agar u o'zini tabiiy tutayotgan va axloq-odob qoidalarini buzmayotgan bo'lsa, bunga e'tibor berish kerakmi? Odamning shaxsiy fikrga ega bo'lish huquqi haqida ham shunday deyish mumkin. Gap yagona to'g'ri javob berish mumkin bo'lmagan savollar haqida ekan, kutilmagan va original takliflarni darhol o'chirib tashlash yaramaydi. Ular standart javoblarga qaraganda ko'proq mos keladigan bo'lishi mumkin. Bolalar kattalar kabi "qolipga tushib qolgan fikrlar" bilan o'ylashmaydi, shuning uchun erkin fikrlashadi. O'quvchining o'zgacha bo'lish huquqini tan oling. Balki siz yangi Eynshteynni kamol toptirayotgandirsiz.

3. O'qituvchi o'zining xizmat ko'rsatayotganini tushunishi Nima uchundir bu band ko'plab o'qituvchi va ota-onalarning jahlini chiqaradi. Balki gap obro'dadir. "O'qituvchi" so'zi iftixor bilan jaranglaydi.

4. Haqiqiy narsalar bilan hurmatga ega bo'lishga tayyor turish

Balandparvoz so'zlar, buyruq ohangi bilan zamonaviy bolada taassurot uyg'ota olmaysiz.Zamonaviy o'qituvchi o'z fanini yaxshi biladi, uning foydasini tushuntira oladi va materialni qiziq qilib yetkazadi. Qo'rqitish – befoyda. Hozirgi bolalar avvalgi odamlar qo'rqan narsalardan hadiksirashmaydi.

5. Chegarani his qilish

Bu ruhiy chegaralarga (“ko’ngilga tegmaslik”) ham, shaxsiy bilimlarga ham tegishli. Axir bolalar ba’zi jihatlarda o’qituvchilarga nisbatan ko’proq narsalardan boxabar.

6. O’z vazifasini tushunish

O’qituvchi “Gugl” qidiruv tizimida topish mumkin bo’lmagan foydali bilimlarni berishi kerak (agar aksi bo’lsa, u vaqtini bekorga sarflayapti).

7. O’z-o’zini tanqid qilish

Agar o’qituvchi o’z faoliyatini tahlil qilib, uni qanday rivojlantirish haqida o’ylasa, u ko’p narsaga erishadi. Hamma ham adashishi mumkin. Katta amaki va xolalar ham bundan mustasno emas. Bolalar buni qancha tez anglasa, shuncha yaxshi.

8. O’z-o’ziga shama qilish

Jiddiy bo’lmaslik va o’zini hazil qilish qobiliyati – zo’riqishlarga qarshi turishning tarkibiy qismi. Jamiyatdagi hayot uchun ham a’lo xislat.

O’z-o’zini hazil qilish murakkab vaziyatni yumshatib, chalg’ish va qiyin masalalarni hal etishga yordam beradi.

Albatta, xislatlarning bariga ega bo’lish ham oson emas. Ko’p hollarda maktabda o’qituvchilarni tanlab olish imkoniyati mavjud emas. Biroq shunga qaramay, idealga qarab intilish zarur.

Siz bu borada qanday fikrdasiz? Zamonaviy o’qituvchi qanday bo’lishi kerak? Fikringizni kutib qolamiz.. Chunki bo’lajak vatanparvar insonlarni, O’zbekistonning kelajagini boshlang’ich o’qituvchilar tarbiyalab beradi.

Xulosa.

Boshlang’ich ta’lim o’qituvchilari har tomonlama yetuk mutaxassis bo’lishi lozim. Chunki, bolalar bizning kelajagimiz. Kelajak poydevorini boshlang’ich ta’lim o’qituvchilari shakillantirib beradi. Shuning uchun boshlang’ich ta’lim o’qituvchilari har tomonlama o’quvchining ruhiy holatini tushuna olishi kerak. Xulosa o’rnida shuni aytish mumkinki, zamonaviy pedagog o’z fanini chuqur bilishi, pedagogik mahoratga ega bo’lishi bilan birgalikda chet tillarini ham bilishi lozim. Masalan, boshlang’ich sinf o’qituvchisi ham ingliz tilini hech bo’lmaganda mukammal darajada bo’lmasa ham qisman bilishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://cyberleninka.ru> > article
- <https://cyberleninka.ru> > articler.

2. Library <https://library.sammi.uz> › Li
3. <http://new.tdpu.uz> ›, <https://goaravetisyan.ru> ›
4. <https://kun.uz> ›
5. ". Monografiya.- Toshkent, FAN, 2007.-186 b.
6. Gimush R.I., Matmurodov F.M. Innovatsion menejment. O'quv qo'llanma. - Toshkent: Solidjonov, D. (2021). ZAMONAVIY TA'LIM VA O'QITISHNING FOYDALI USULLARI. Scienceweb akademik maqolalar to'plami.
7. Komiljonov BI "Innovatsiyaviy menejment uslublarini ta'minlash O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashryoti, 2008.- 143 b.
8. Rahimov, M., Yuldashev, A., & Solidjonov, D. (2021). ELEKTRON TA'LIM PLATFORMALARINI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELTEKTNING O'RNI. Sharq uyg'onishi: Innovatsion, ta'lim, tabiiy va ijtimoiy fanlar, 1(9), 308-314.
9. Solidjonov, DZO (2021). O'ZBEKISTONDA PANDEMIK ZAMANDA INTERNET TEXNOLOGIYALARI RIVOJLANISHINI TA'LIMGA TA'SIRI. STUDENT GODA 2021 da (108-110-betlar).
10. Solidjonov, DZ (2021). Ijtimoiy tarmoqlarning ta'limga ta'siri: afzalliklari va kamchiliklari. Ekonomi va sotsium, (3-1), 284-288.
11. Solidjonov, D., & Arziqulov, F. (2021). MOBIL TA'LIM NIMA? VA UNI O'QISHIMIZDA QANDAY YARATISH MUMKIN?. Internauka, (22-4), 19-21.
12. Mulaydinov, F. (2021). Raqamli iqtisodiyot hukumat va jamiyat taraqqiyotining kafolatidir. Ilkogretim Online, 20(3), 1474-1479.
13. Mulaydinov, FM (2019). O'zbekistonda innovatsion jarayonni ekonometrik modellashtirish. Forum molodyx uchenix, (3), 35-43.
14. Tohirov, R. va Rahmonov, N. (2021). Mahalliy tarmoqlardan samarali foydalanish texnologiyalari. Asian Journal Of Multidimensional Research.